

Data about the authors

Nataliia Klymash,

PhD in economics, associate professor, National University of Food Technologies

e-mail: klimash12@gmail.com

Anastasiia Pohukaieva,

applicant, National University of Food Technologies
e-mail: n.pogukaeva32@gmail.com

УДК 336.71:004.9:005.585–026.564

МЕЛЬНИК О.М.

Інформаційне забезпечення оцінки фінансової стійкості банку

Предметом дослідження є інформаційне забезпечення оцінки фінансової стійкості банку.

Мета дослідження – визначити основні параметри інформаційного забезпечення оцінки фінансової стійкості банку.

Методи дослідження. У роботі використані діалектичний метод наукового пізнання, метод аналізу і синтезу, порівняльний метод, метод узагальнення даних.

Результати роботи. У статті дано визначення поняття «інформаційне забезпечення оцінки фінансової стійкості банку». Наведена класифікація інформації для оцінки фінансової стійкості банку. Розглянуті внутрішня та зовнішня інформація. Окреслено основні параметри оцінки інформаційного забезпечення.

Висновки. Оцінка фінансової стійкості представляється як підсистема аналітичної функції управління, що базується на інформаційній системі банку, реалізується за допомогою сукупності аналітичних прийомів і способів, які дозволяють виявляти і вимірювати вплив факторів на фінансову стійкість і обґрунтовувати відповідні управлінські рішення. Ефективне функціонування системи оцінки фінансової стійкості стає можливим лише за наявності певного забезпечення, у складі якого слід виділити інформаційне забезпечення. Ефективність аналітичних процедур багато в чому обумовлюється якістю інформаційного забезпечення. Найбільш жорсткі вимоги традиційно пред'являються до облікових джерел інформації. Дані обліку й звітність банків більше, ніж якоїсь іншої комерційної організації, піддаються контролю й нагляду з боку державних і інших регулюючих органів, що, з одного боку, спрощує процес систематизації інформації.

Ключові слова: фінансова стійкість, банк, ефективність, конкурентоспроможність, інформація, інновації, якість, облік, вартість, споживач.

МЕЛЬНИК А.М.

Информационное обеспечение оценки финансовой устойчивости банка

Предметом исследования является информационное обеспечение оценки финансовой устойчивости банка.

Цель исследования – определить основные параметры информационного обеспечения для оценки финансовой устойчивости банка.

Методы исследования. В работе использованы диалектический метод научного познания, метод анализа и синтеза, сравнительный метод, метод обобщения данных.

Результаты работы. В статье дано определение понятия «информационное обеспечение оценки финансовой устойчивости банка». Представлена классификация информации для оценки финансовой устойчивости банка. Рассмотрены внутренняя и внешняя информация. Обозначены основные параметры оценки информационного обеспечения.

Выводы. Оценка финансовой устойчивости представляется как подсистема аналитической функции управления, базирующаяся на информационной системе банка, реализуется с помощью совокупности аналитических приемов и способов, позволяющих выявлять и измерять влияние факторов

на финансовую устойчивость и обосновывать соответствующие управленческие решения. Эффективное функционирование системы оценки финансовой устойчивости становится возможным только при наличии определенного обеспечения, в составе которого следует выделить информационное обеспечение. Эффективность аналитических процедур во многом определяется качеством информационного обеспечения. Наиболее жесткие требования обычно предъявляются к учетным источникам информации. Данные учета и отчетность банков больше, чем какой-либо другой коммерческой организации, подвергаются контролю и надзору со стороны государственных и других регулирующих органов, что, с одной стороны, упрощает процесс систематизации информации.

Ключевые слова: финансовая стойкость, банк, эффективность, конкурентоспособность, информация, инновации, качество, учет, стоимость, потребитель.

MELNYK O.M.

Information support for assessing the financial stability of the bank

The subject of the study is the information support of the assessment of the financial stability of the bank.

The purpose of the study is to determine the main parameters of information support for assessing the financial stability of the bank.

Research methods. The dialectical method of scientific cognition, the method of analysis and synthesis, the comparative method, the method of generalization of data are used in the work.

Results of work. The article defines the concept of «information support for assessing the financial stability of the bank». The classification of information for assessing the financial stability of the bank is given. Internal and external information are considered. The main parameters of information support evaluation are outlined.

Conclusions. Assessment of financial stability is presented as a subsystem of the analytical management function based on the bank's information system, implemented using a set of analytical techniques and methods that identify and measure the impact of factors on financial stability and justify appropriate management decisions. The effective functioning of the system of financial stability assessment becomes possible only if there is a certain collateral, which should include information support. The effectiveness of analytical procedures is largely determined by the quality of information support. The most stringent requirements are traditionally imposed on accounting sources of information. Accounting and reporting data of banks, more than any other commercial organization, are subject to control and supervision by government and other regulatory authorities, which, on the one hand, simplifies the process of systematization of information.

Keywords: financial stability, bank, efficiency, competitiveness, information, innovations, quality, accounting, cost, consumer.

Постановка проблеми. Зміни, що відбуваються в економіці України, кардинально впливають на напрями і темпи розвитку банківської системи. Існуючі методики в основному призначені для самих банків і не дозволяють всім учасникам ринку на основі відкритої інформації з достатнім ступенем достовірності дати об'єктивну оцінку стійкості розвитку кожного банку. Існує необхідність в розробці інформаційного забезпечення оцінки фінансової стійкості банку в умовах нестабільності і ризику, пошуку можливих шляхів визначення динамічної фінансової стійкості банків.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемам фінансової стійкості банків та

її оцінки присвячено праці багатьох зарубіжних і вітчизняних учених: І.Є. Амеліна, К.Дж. Барлтропа, Д.У. Блеквелла, В.В. Вітлінського, Р. Коттера, Р.Л. Петерсона, М.І. Савлука, Дж. Ф. Сінкі, О.М. Тридїда та інших. Однак, потребують доопрацювання інструментарій оцінки фінансової стійкості банку і це вимагає подальшого дослідження.

Мета статті – визначити основні параметри інформаційного забезпечення оцінки фінансової стійкості банку.

Виклад основного матеріалу. У системі оцінки фінансової стійкості важливе місце займає інформаційне забезпечення, яке в загальному розумінні інформаційного забезпечення оцінки

фінансової стійкості складається з системи внутрішньої та зовнішньої інформації. Інформаційне забезпечення оцінки фінансової стійкості банку – це сукупність аналітичної інформації, методів її обробки, аналізу та форм представлення, що дозволяють вивчити реальний стан фінансової стійкості, виміряти вплив факторів, що її визначають, а також обґрунтувати напрямки забезпечення фінансової стійкості в прогнозованому періоді. Для створення ефективної системи інформаційного забезпечення оцінки фінансової стійкості необхідна розробка системи класифікації інформації, яка є однією з необхідних умов ефективної оцінки фінансової стійкості банку та забезпечення інформованості всіх користувачів результатами оцінки. В сучасних умовах єдиний інформаційний простір необхідний для забезпечення узгодженості, несуперечливості, закінченості управлінських рішень. Інформаційне забезпечення оцінки фінансової стійкості банку є складовою єдиного інформаційного простору банку.

Для інформації, що циркулює в інформаційному просторі банку, наведемо класифікацію, яка базується на найбільш загальних ознаках інформації: місце виникнення, стадія обробки, спосіб відображення, стабільність, функція виникнення (див. рисунок).

Джерелами інформації для оцінки фінансової стійкості банку можуть бути як незалежні зовнішні джерела, так і внутрішні.

Внутрішня інформація – це інформація бухгалтерського, фінансового, управлінського, податкового та статистичного напрямів, яка спрямована на оцінку діяльності банківської установи за усіма параметричними ознаками. Ефективність аналітичних процедур багато в чому обумовлюється якістю внутрішньої інформації, що становить більшу частину всієї інформаційної бази.

Найбільш жорсткі вимоги традиційно пред'являються до облікових джерел інформації. Складовою внутрішньої інформації є звітність комерційного банку. При зборі інформації ставляться дві основні мети: перша – збір інформації для здійснення контролю та нагляду за діяльністю банків, друга – формування національної статистики. Пакет звітності українських банків складається з фінансової звітності, статистичної звітності для складання грошово-кредитної статистики, статистичної звітності для складання платіжного балансу та міжнародної інвестиційної політики України. З огляду на користувачів, внутрішню інформацію поділяють на відкриту інформацію та інформацію з обмеженим доступом.

Джерелами зовнішньої інформації є зовнішні по відношенню до банку суб'єкти інформаційного простору. Зовнішня інформація – це інформація про стан економічного середовища, у якому функціонує банк. Складовими зовнішньої інформації є економічна інформація (фінансові, макроекономічні і статистичні показники) та правова і нормативна база законодавчих і регулюючих органів.

Отже, інформаційне забезпечення оцінки фінансової стійкості банку можна подати як сукупність внутрішньої та зовнішньої інформації, що зафіксована на матеріальних носіях і в будь-якій іншій формі, що забезпечує її передачу в часі і просторі між різними споживачами для вирішення завдань з оцінки фінансової стійкості.

Аналіз різних джерел показує, що в даний час найбільш широко для оцінки інформаційного забезпечення використовуються такі основні параметри: зміст, охоплення, час, джерело, якість, відповідність потребам, мова, вартість.

Зміст визначає проблемну сферу, що охоплюється інформацією – тему, ідею, теорію, методику. Охоплення визначає, обмежує й описує зміст,

Класифікація інформації для оцінки фінансової стійкості банку

* складено авторами

уточнює або лімітує його. Охоплення характеризують обсягом, повнотою і достатністю інформації. Обсяг – це загальна кількість інформації з проблем оцінки фінансової стійкості, що доступна користувачу. Повнота – це співвідношення між наявною інформацією з проблеми й інформацією, доступною користувачу. Достатність визначається можливістю досягнення поставленої мети.

Наступним параметром, що потребує аналізу, є час. Час як характеристика інформаційного забезпечення виступає в декількох аспектах: фіксує момент або період, представлений даними; задає точку відліку введення конкретної інформації в обіг; є характеристикою, що визначає зв'язок між змістом інформації про об'єкт і її відповідністю реальному стану об'єкта, до якого вона відноситься, на даний момент часу. Ще один параметр, що застосовується для оцінки інформаційного забезпечення – джерело інформації. Джерело ідентифікує походження інформації, характеризує банк і його фінансову стійкість селективно і вибірково.

Поняття «якість» стосовно інформаційного забезпечення визначає сукупність властивостей, що відображають ступінь придатності конкретної інформації для оцінки фінансової стійкості. До найбільш загальних параметрів, що визначають якість інформації, входять:

1. Вірогідність, тобто ступінь наближення відповідності між явищем або оригіналом і його образом, що заданий інформацією, включеною в модельний опис явища або об'єкта.

2. Своєчасність, тобто надходження інформації в межах того часу, коли вона корисна і може вплинути на процес оцінки фінансової стійкості.

3. Новизна. Новою науковою інформацією вважають таку, що створена вперше і не повторює тотожне або аналогічне.

4. Цінність інформації – це її важливість, потреба для проведення оцінки фінансової стійкості.

5. Корисність – це суб'єктивна цінність, тобто цінність в інтересах певної особи щодо вигоди для неї.

6. Доступність, тобто можливість одержання інформації користувачем.

7. Потреба – це необхідність одержання інформації, що необхідна для вирішення конкретних завдань, що поставлені перед користувачем.

Істотним чинником, що зменшує можливості для створення документальних інформаційних ресурсів і обмежує доступ до них, є мовний бар'єр.

Один з найважливіших параметрів оцінки інформації – вартість. Інформація виступає як товар, що задовольняє специфічні потреби. Ціна на інформацію є грошовим вираженням вартості. Основою ціни на інформаційні послуги виступає ринкова вартість, що складається із врахуванням визнаних суспільством на ринку витрат праці на їх підготовку і споживчі властивості послуг, їх корисність.

Висновки

Отже, інформаційне забезпечення оцінки фінансової стійкості повинно відповідати вимогам доступності, значущості, матеріальності, надійності, порівнянності для того, щоб дозволити вивчати реальний стан фінансової стійкості, вимірювати вплив факторів, що її визначають, а також обґрунтувати напрями забезпечення фінансової стійкості банку з точки зору оцінки банків контрагентів.

Список використаних джерел

1. Аналіз банківської діяльності: навч. посіб. / А. М. Герасимович, М. Д. Алексенко, І. М. Парасій-Вергуненко та ін.; ред. А. М. Герасимович. Вид. 2-ге. К.: КНЕУ, 2006. 600 с.
2. Бекренев В. Информационно-аналитическая система банка. Системный подход. Банковские технологии. 2002. № 5. С. 43–45; № 6. С. 32–35.
3. Важинський Ф. А., Колодійчук А. В. Сутність банківського іпотечного кредитування. Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. 2010. Вип. 20 (2). С. 151–156.
4. Васькович І. М. Деякі аспекти фінансової стійкості комерційного банку. Формування ринкових відносин в Україні. 2004. № 2. С. 40–43.
5. Гаврилко П. П., Колодійчук А. В., Черторижський В. М. Фактори інноваційного розвитку промисловості. Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. 2011. Вип. 21 (11). С. 201–205.
6. Гаврилко П. П., Колодійчук А. В., Важинський Ф. А., Індус К. П. Міжнародні фінанси і фінансовий менеджмент в задачах та прикладах: навчальний посібник. Львів: Вид-во ННБК «АТБ», 2020. 161 с.
7. Колодійчук А. В. Інформація як фактор інноваційного розвитку економіки. Формування ринкових відносин в Україні. 2012. № 5/1 (132). С. 58–62.
8. Колодійчук А. В., Пісний В. М., Семчук Ж. В. Сутність інновацій, структура та основні етапи інноваційного процесу. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (9). С. 191–196.

9. Копилюк О.І., Колодійчук А. В. Стан банківської системи України в сучасних умовах господарювання. Науковий вісник НЛТУ України. 2012. Вип. 19 (9). С. 190–196.

10. Сопільник Л. І., Колодійчук А. В. Теоретичні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємств. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (8). С. 183–187.

11. Сопільник Л. І., Колодійчук А. В. Управління конкурентоспроможністю машинобудівних підприємств на сучасному етапі розвитку економіки України. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (10). С. 222–227.

References

1. Herasymovych, A. M. (Ed.), Aleksenko, M. D., & Parasiy-Verhunencko, I. M., et al. (2006). Analiz bankivs'koyi diyal'nosti [Analysis of banking activity]: Manual. 2nd ed. Kyiv: KNEU. [in Ukrainian].

2. Bekrenev V. (2002). Informatsionno-analiticheskaya sistema banka. Sistemnyy podkhod [Information-analytical system of the bank. Systems approach]. In Bankovskiyе tekhnologii [Banking technologies]: Vol. 5 (pp. 43–45); Vol. 6 (pp. 32–35). [in Russian].

3. Vazhynskyy, F. A., & Kolodiychuk, A. V. (2010). Sutnist' bankivs'koho ipotechnoho kredytuvannya [Essence of bank mortgage lending]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 20 (2) (pp. 151–156). [in Ukrainian].

4. Vaskovych, I. M. (2004). Deyaki aspekty finansovoyi stiykosti komertsynoho banku [Some aspects of financial stability of a commercial bank]. Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukrayini – Formation of market relations in Ukraine, 2, 40–43. [in Ukrainian].

5. Havrylko, P. P., Kolodiychuk, A. V., & Chertoryzhskyy, V. M. (2011). Faktory innovatsynoho rozvytku promyslovosti [Factors of innovation development of industry]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 21 (11) (pp. 201–205). [in Ukrainian].

6. Havrylko, P. P., Kolodiychuk, A. V., Vazhynskyy, F. A., & Indus, K. P. (2020). Mizhnarodni finansy i finansovyy menedzhment v zadachakh ta prykladakh [International Finance and Financial Management in Problems and Examples]: Textbook. Lviv: ATB Publishing. [in Ukrainian].

7. Kolodiychuk, A. V. (2012). Informatsiya yak faktor innovatsynoho rozvytku ekonomiky [Information as a factor of innovation development of the economy]. In Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukrayini [Formation

of market relations in Ukraine]: Vol. 5/1 (132) (pp. 58–62). [in Ukrainian].

8. Kolodiychuk, A. V., Pisnyy, V. M., & Semchuk, Zh. V. (2009). Sutnist' innovatsiy, struktura ta osnovni etapy innovatsynoho protsesu [The essence of innovation, the structure and the main stages of the innovation process]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (9) (pp. 191–196). [in Ukrainian].

9. Kopylyuk, O. I., & Kolodiychuk, A. V. (2012). Stan bankivs'koyi systemy Ukrayiny v suchasnykh umovakh hospodaryuvannya [The state of the banking system of Ukraine in modern economic conditions]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 22 (11) (pp. 190–196). [in Ukrainian].

10. Sopilnyk, L. I., & Kolodiychuk, A. V. (2009). Teoretichni aspekty upravlinnya konkurentospromozhnistyu pidpryyemstv [The theoretical aspects of enterprise competitiveness management]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (8) (pp. 183–187). [in Ukrainian].

11. Sopilnyk, L. I., & Kolodiychuk, A. V. (2009). Upravlinnya konkurentospromozhnistyu mashynobudivnykh pidpryyemstv na suchasnomu etapi rozvytku ekonomiky Ukrayiny [Management of competitiveness of machine-building enterprises at the present stage of development of Ukrainian economy]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (10) (pp. 222–227). [in Ukrainian].

Дані про автора

Мельник Олександра Михайлівна,

к.е.н., доцент, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана П. Сагайдачного
e-mail: lmmlviv@gmail.com

Данные об авторе

Мельник Александра Михайловна,

к.э.н., доцент, Национальная академия сухопутных войск имени гетьмана П. Сагайдачного
e-mail: lmmlviv@gmail.com

Data about the author

Oleksandra Melnyk,

PhD in Economics, Associate Professor, Hetman Petro Sahaidachnyi National Army
e-mail: lmmlviv@gmail.com